

Путова Г.В.

Начальник відділу

Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ПАСТИРСЬКІ ЛИСТИ АНТОНІЯ БАЄВСЬКОГО: ЖИТТЯ ЛУЦЬКО-ЖИТОМИРСЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ У СВІТЛІ ЕПОХИ ЗМІН

У першій чверті ХХ ст. Луцько-Житомирська римо-католицька дієцезія переживала ситуацію подібну до тієї, яку нині переживає сучасна Києво-Житомирська дієцезія: часта зміна керівників, відповідно, зміна кадрової політики, довгий період між смертю попереднього ординарія та призначенням нового. Однак на початку ХХ ст. єпархія не мала ординарія протягом безпрецедентно довгого терміну – більш, ніж шість з половиною років – від зречення Кароля Недзялковського 15 січня 1911 р.¹ до інгреса Ігнатія Дубовського 16 жовтня 1916 р.² 1916 р.² Звісно, дієцезія не була повністю знеголовлена, оскільки у таких випадках завжди призначається тимчасовий апостольський адміністратор. Однак стан речей, який склався у 1911–1915 рр., і досі залишається для історії Римо-католицької церкви Правобережжя єдиним випадком двовладдя – здійснення управління єпархією двома особами, які представляли дві різні фракції дієцезіального духовенства. Йдеться про єпископа Лонгіна Жарновецького та прелата Антонія Баєвського.

Документи Римо-католицької церкви, що зберігаються в архівах Києва та Житомира, дають широку, проте недостатньо повну картину для розуміння порядку змін в ієрархії Луцько-Житомирської дієцезії у перші десятиліття ХХ ст. З них можна побачити, що після смерті єпископа Кароля Антонія Недзялковського було обрано тимчасового управляючого дієцезією Антонія Баєвського, незважаючи на те, що у 1910 р. на посаду єпископа-суфрагана (тобто помічника) було призначено Лонгіна Жарновецького³. Мемуарні джерела свідчать, що духовенство очікувало призначення Жарновецького на посаду управляючого, а згодом, можливо, і ординарія дієцезії. Зокрема, майбутній єпископ кам'янецький Петро Маньковський, який працював у той період у єпархіальній курії, писав:

“Напевно, єпископ Жарновецький не припускався й думки, щоб вибір впав на когось іншого, ніж на його особу. Адже він мав єпископський сан і ще за життя єпископа Недзялковського від його імені керував справами. Однак сталося зовсім інакше. Оскільки єпископ Недзялковський незадовго перед смертю звернувся до Апостольської Столиці з проханням про звільнення його з посади єпископа луцько-житомирського, російський уряд одночасно висунув кандидатуру єпископа Жарновецького, як його наступника. Отож, спираючись на канонічне право, молодші члени капітула (...) звернули увагу старших, на те, що вибір вікарієм капітула особи, яка вже є кандидатом на єпископський престол, був би неканонічним і недійсним⁴”.

Таким чином виник юридичний казус, капітул був вимушений обрати тимчасовим управляючим дієцезією іншу особу, і нею став А. Баєвський, один зі старших представників капітула, колишній духовний отець Житомирської семінарії. П. Маньковський характеризує Баєвського як людину середніх здібностей і таку, що не мала достатнього досвіду керівництва такими великими адміністративними одиницями, як Луцько-Житомирська дієцезія, проте надзвичайно гідну. В той же час він дуже схвально відзивається про єпископа Л. Жарновецького як про розумного і цікавого священика, аскета, великого прихильника церковного мистецтва, який “останню копійку” витрачав на оформлення довіреної йому Житомирської катедри⁵.

У цій парі, де один був, так би мовити, кандидатом від державної влади, а другий – демократично обраним представником місцевого духовенства – хтось мав домінувати, і єпископ Жарновецький невдовзі поступився фактичними функціями керівництва отцю

¹ Dubowski I. Karol-Antoni Niedziałkowski: wspomnienie pośmiertne. – Kijów, 1916. – S. 25.

² Prokop K. R. Sylwetki biskupów łuckich. – Biały Dunajec ; Ostróg, 2001. – S. 196.

³ Mańkowski P. Pamiętniki. – Warszawa, 2002. – S. 233.

⁴ Ibid. – S. 234. Переклад з польської Г.В. Путової.

⁵ Ibid. – S. 238.

Ил. 1. 1912 р. липня 26. – Лист управляючого Луцько-Житомирської дієцезії А. Баєвського до законовчителів. ЦДІАК України, ф. 2227, оп. 1, спр. 596, арк. 1.

Баєвському. Попри очікування, що такий стан речей потриває недовго, він тягнувся аж до 1915 р., коли не стало прелата А. Баєвського, а за два місяці – також єпископа Л. Жарновецького¹. Припустимо, така ситуація впливала з того, що довгий час не було можливості знайти кандидатуру на пост ординарія, яка б задовольнила одночасно Ватикан і уряд Російської імперії; пізніше розпочалася Перша світова війна, і це також перешкодило звичайній течії справ. Так чи інакше, від 1911 до 1915 р. управління епархією здійснював фактично о. А. Баєвський, і це є причиною тому, що з архівних документів того періоду до нас дійшли здебільшого саме його пастирські листи та розпорядження. Декілька з них зберігаються у ЦДІАК України. Фонди архіву містять чимало пастирських листів єпископів Луцько-Житомирської дієцезії різних років, зокрема, Каспара Цецішовського, Каспара Боровського, Кирила Любовидзького, Болеслава Ієроніма Клопотовського, Кароля Антонія Недзьялковського, Ігнатія Дубовського, а також луцьких та житомирських єпископів більш раннього періоду. Усі вони відображають як життя та нагальні проблеми церкви відповідних періодів, так і соціальне становище на Правобережжі загалом.

Не є виключенням у цьому сенсі і адміністраторські розпорядження Антонія Баєвського.

Аналіз документів дає можливість зробити цікаві висновки про тогочасне “балансування” Римо-католицької церкви на території Правобережної України між державною політикою і потребами пастви. Так, для прикладу можна навести розпорядчі листи прелата Баєвського, спрямовані до законовчителів, щодо мовної політики церкви. Від часів розділів Польщі і дотепер у Росії та, на превеликий жаль, і на колишніх підвладних їй територіях нині незалежних держав живе стійкий стереотип про те, що Римо-католицька церква є церквою “польською”. Звісно, це пов’язане з тим, що переважна більшість підданих Російської імперії католиків дійсно мали польське походження. Проте з плином часу ситуація значно змінилася. Індустріалізація другої половини ХІХ ст. призвела до того, що багато громадян Австро-Угорщини линуло на схід з метою працевлаштування і тому, зокрема, у великих містах Правобережжя, значно зріс відсоток чехів, німців, які були такими саме католиками, як і поляки, що мешкали тут здавна. Крім того завжди існував невеликий відсоток колишніх православних, які з тієї чи іншої причини стали римо-католиками. Але імперський стереотип зіграв злий жарт навіть із самими поляками, які більш ніж на 90% складали також духовенство Луцько-Житомирської та Кам’янецької дієцезій. Вони ніби забули, що поняття “католицький” не дорівнює поняттю “польський”, і настав час, коли це призвело до непорозумінь. Зміни у державі, які розпочалися після маніфесту 6 серпня 1905 р. повели за собою “легалізацію” національних меншин і надання свобод, яких до того вони були позбавлені. Серед них було право отримання освіти рідною мовою. Єпископ К.А. Недзьялковський радо сприйняв ці зміни і з властивою йому послідовністю, швидко розпорядився щодо викладання Закону Божого учням-католикам польською мовою. Через рік після його смерті це довелося виправляти

¹ Mańkowski P. Pamiętniki. – S. 238.

прелату А. Баєвському. Так з'явився його розпорядчий лист від 26 липня 1912 р. про порядок викладання Закону Божого учням римо-католицького віросповідання, де, зокрема, йшлося: *“Пан міністр внутрішніх справ відношенням від 2-го червня цього року за № 5112 пропонує мені скасувати циркулярне розпорядження колишнього луцько-житомирського єпископа К. Недзялковського, який наказав законовчителям викладати Закон божий рідною мовою учнів (30 липня 1905 р. № 1789), при чому рідною мовою учнів католиків у Луцько-Житомирській єпархії єпископ Недзялковський вважає польську. Мотивує пан міністр свою вимогу тією обставиною, що не всі учні католицького віросповідання у нашій єпархії поляки. У цьому я цілком згодний з паном міністром: є у нас у невеликій кількості католики, що приєдналися з православних росіян та малоросів; трапляються також у дуже незначній кількості іноземці: німці, чехи”*.¹

Можна без перебільшення стверджувати, що цей малий розпорядчий акт стоїть біля витоків багаторічної роботи зі знищення місцевих стереотипів щодо асоціювання Римо-католицької церкви лише з однією нацією. Ця робота триває в Україні і досі. І лише в останні роки досягає більш-менш помітних результатів у центрі країни, тобто саме там, звідки вона і почалася. Адже сучасна Києво-Житомирська дієцезія значною мірою покриває собою колишні території Луцько-Житомирської.

14 жовтня 1913 р. Антоній Баєвський написав нове звернення до законовчителів єпархії з того ж питання з важливим уточненням: якщо викладачі Закону Божого не можуть здійснювати навчальний процес мовою учнів – їм належить робити це державною мовою². Це корисне і дуже актуальне зауваження, яке із поправками на нинішню ситуацію, варто було б узяти на озброєння в сучасній Україні, де подекуди місцеві громади, що складаються з представників національних меншин, настільки тяжіють над думкою і рішеннями духовенства, що позбавляють можливості задоволення духовних потреб рідною мовою навіть представників титульної нації.

Певний інтерес являє собою послання А. Баєвського до вірних від 22 січня 1914 р.³ щодо особливостей дотримання постів та з уділенням диспензи, тобто, дозволу на полегшення постів у зв'язку з ускладненням економічної ситуації та подорожчанням продуктів. Диспенза, яка тривала від Попільної середи 1914 р. до Попільної середи 1915 р. фактично відобразила порядок постування, який зараз прийнятий в усій Римо-католицькій церкві.

На 1913 р. припадав великий ювілей – 1600-річчя Міланського едикту. Цю надзвичайно важливу для Вселенської Церкви дату обходили широко і бучно, і звісно, вірним надавалася можливість отримання ювілейних відпустів. Цьому присвячений лист А. Баєвського від 25 квітня 1913 р.⁴ У переліку відпустових храмів – ті, які традиційно отримують це право і нині: житомирська катедра Св. Софії, київський костьоли Св. Олександра та Св. Миколая, бердичівський фарний костьол Св. Варвари та інші старовинні католицькі святині Центральної України, більшість з яких, на щастя, збереглися і донині. Цікаве і показове зауваження наприкінці послання, також нерідко актуальне для сучасного побуту Римо-католицької церкви.

Іл. 2. 1914 р. січня 22. – Лист управляючого Луцько-Житомирської дієцезії А. Баєвського до вірних з приводу отримання диспензи у дотриманні постів на 1914–1915 роки. Фрагмент. Умови диспензи. ЦДІАК України, ф. 2227, оп. 1, спр. 596, арк. 53в.

¹ ЦДІАК України, ф. 2227, оп. 1, спр. 596, арк. 1. Переклад з російської Г.В. Путової.

² Там само, арк. 53в.

³ Там само, арк. 6-7зв.

⁴ Там само, арк. 43в.

Отець-адміністратор зазначає, що настоятелям слід забезпечити можливість доступу вірних до відпустових храмів. Це вказує на практикування у той час звичаю залишати храми відкритими лише на час Служби Божої.

Гл. 3. 1912 р. серпня 18. – Лист управляючого Луцько-Житомирської дієцезії А. Баєвського до духовенства про організацію єпархіального музею та поповнення єпархіальної бібліотеки. ЦДІАК України, ф. 2227, оп. 1, спр. 596, арк. 2.

На окрему увагу заслуговує послання А. Баєвського до кліру Луцько-Житомирської дієцезії щодо організації єпархіального музею та поповнення єпархіальної бібліотеки у Житомирі¹. Цей лист датовано 18 серпня 1912 р.

Лист написано в останній більш-менш благополучний період історії Римо-католицької церкви Правобережжя першої половини ХХ ст., за два роки до початку Першої світової війни. Цей лист відображає спробу систематизувати інформацію з історії єпархії перед її малим ювілеєм – 115-ю річницею від заснування. Прохання до настоятелів надсилати не лише інформацію про храми, цікаві предмети, але й фотографії людей, пов'язаних із парафіями – нове слово у тогочасній історії церкви. Звісно, нині нічого особливого немає у тому, щоб передати до музею фото видатних осіб, або визначних місць. Але не будемо забувати, що на початку ХХ ст. фотографія була справою технічно складною та громіздкою. Можливо, зокрема, саме завдяки зусиллям керівництва дієцезії зі збору та збереження зображувальних матеріалів, вдалося видати у 1917 р. так званий “Альбом священників Луцько-Житомирської та Кам'янецької дієцезій”², до якого було зібрано фото усіх представників римокатолицького духовенства, які працювали у

той час у зазначених єпархіях, з вказівкою дати народження, дати свячень та посади. Зараз це видання є унікальним джерелом, нерідко єдиним, за яким можна скласти уявлення про те, як виглядав той, чи інший священник. Цей альбом містить також єдині зображення численних мучеників, які загинули внаслідок комуністичного терору та міжнаціональних конфліктів. На жаль, у ньому ми не знайдемо світлини Антонія Баєвського, який помер за два роки до здійснення цього видання.

Важливим відображенням епохи є також мови, якими складено описані документи. Офіційні листи до законовчителів написано державною – російською мовою, звернення до вірних – польською і нарешті лист, присвячений поповненню дієцезіального музею та бібліотеки, тобто, питанню, що стосується виключно внутрішніх справ єпархії, і вирішувати яке має духовенство – складено латиною. Якщо порівняти ці документи з аналогічними джерелами більш раннього періоду – ми побачимо, що, наприклад, єпископ К. А. Недзьялковський лише з органами державної влади листувався російською, а з духовенством і вірними волів спілкуватися польською мовою. Його попередники так само зверталися до народу та духовенства переважно польською, а останній єпископ Луцький та Житомирський І. Дубовський після 1917 р. у листуванні активно використовував мову тогочасної дипломатії – французьку. Що стосується розпоряджень єпископів, які містили інформацію, дотичну виключно внутрішніх справ церкви – вони традиційно склалися латиною. Безумовно, час, суспільні та політичні зміни впливали

¹ ЦДІАК України, ф. 2227, оп. 1, спр. 596, арк. 2зв.

² Filipowicz J. Album kapłanów dycezyi Łucko-Zyromierskiej i Kamienieckiej. – Kijów, 1917. – 32 S.

також на соціо-лінгвістичну картину у римо-католицьких єпархіях Російської імперії. І якщо духовенство, у тому числі єпископи середини XIX ст., не дуже досконало володіли російською, із зусиллям використовували її у державному листуванні, зате легко і невимушено писали і були здатні спілкуватися латиною, то з часом польська стала основною мовою побутової та суспільної комунікації, латина залишилася на статусі офіційної церковної мови, натомість російська посіла місце не лише мови спілкування із зовнішнім світом, але і перетворилася на знаряддя, за допомогою якого зверталось увагу на загальнодержавні питання у світлі вирішення їх церквою. Для порівняння нині ми бачимо подібну картину, лише з іншими акцентами. Українська стає офіційною мовою Римо-католицької церкви в Україні – включаючи і внутрішні розпорядчі акти. Вона також є головною мовою спілкування з вірними (за виключенням громад, де локально проживають носії інших мов, наприклад, угорці Закарпаття), а латина традиційно продовжує залишатися міжнародною мовою, якою складаються найважливіші акти і яку використовують під час великих міжнародних богослужінь.

Таким чином, описані листи прелата Антонія Баєвського є певною мірою правозвісниками нової епохи Римо-католицької церкви на території сучасної України та загалом у світі. Вони не є унікальними, або оригінальними у світовому масштабі. Адже церква є живим організмом, вона міняється разом з оточуючим світом, модернізується і пристосовується до нових викликів життя. Проте період історії католиків України, який відображено у цих листах, був важливим для становлення української католицької громади майбутнього, тобто, для наших сучасників. Тому вивчення документальних джерел продовжує бути актуальним, оскільки допомагає людям сьогодення краще зрозуміти себе.

Чигирик І. І.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

КИЄВО-СОФІЙСЬКЕ ДУХОВНЕ УЧИЛИЩЕ У ЧАСИ АРХІПАСТИРСТВА ФІЛАРЕТА (АМФІТЕАТРОВА)

Період незалежності України характеризується зростанням дослідницької уваги до різноманітних питань історії Української Православної Церкви, зокрема і вивчення окремих аспектів життя та діяльності відомих церковних діячів, які творили історію церкви та впливали на хід подій у той чи інший спосіб. Однією з таких видатних особистостей є свт. Філарет (Амфітеатров) (1779–1857), Митрополит Київський і Галицький (у схимі Феодосій) (1837–1857), стараннями якого постало Києво-Софійське духовне училище (іл. 1). Філарет мав значний вплив на становлення та організацію навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

Як висловився священник П. Троцький: “Історія цього училища є скромною, але, тим не менш, високою християнською доблестю в Бозі похованого митрополита Філарета”¹. Одним з головних завдань цього дослідження є з’ясування місця та ролі митр. Філарета (Амфітеатрова) в історії Києво-Софійського духовного училища.

Варто відзначити, що непересічна натура Філарета, його надзвичайно глибока та щедра душа, чуйність і самовідданість, привертала увагу як сучасників, так і представників майбутніх поколінь історичної та богословської науки. Перші дослідження, де був відображений життєвий шлях та архіпастирська діяльність владики, датуються кінцем XIX ст. Серед них відзначимо праці архім. Сергія (Василевського), протоієреїв К. Фоменка, Ф. Тітова, П. Орловського².

¹ Троцький П. Києво-Софійське уездно-приходське духовне училище // КЕВ. – 1868. – № 18. – С. 690.

² Сергий (Василевский) архим. Высокопреосвященнейший Филарет, в схимонашестве Феодосий (Амфитеатров), митрополит Киевский и Галицкий, с портретами и текстом факсимиле. В 3-х т. – Казань, 1888; Фоменко К. прот. Святитель Филарет, митрополит Киевский. – К., 1907. – 24 с.; Титов Ф. прот. Высокопреосвященнейший Филарет (Амфитеатров), митрополит Киевский и Галицкий. – К., 1908 – 20 с.; Орловский П. прот. Мои воспоминания о в Бозе почившем Киевском митрополите Филарете, скончавшимся 21 декабря 1857 г. // КЕВ. – 1908. – № 2. – С. 22-40.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схиігумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Козюба В. К.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Корнієнко В. В.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Лопухіна О. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017